

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

© 2021

Р.И. Кулиев¹

ДОРОГИЕ ЦАГОЛОВЫ! ПАМЯТИ ГЕОРГИЯ ЦАГОЛОВА ИЛИ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДРУГЕ*

Георгий Цаголов! Входит в число людей, показавших на деле целесообразность и актуальность дополнения общепринятого временного ареала жизни человека индивидуальными критериями измерения. В одном из своих писем я пожелал ему, чтобы каждый его день был как целая человеческая жизнь. Теперь все больше убеждаюсь, что мое пожелание было выражением присущего ему образа жизни. Он постиг высоту «дня творца». Это и есть избранность.

Георгий Цаголов! Отличается своей повышенной внимательностью, настойчивостью и взыскательностью, что способствовало развитию в нем качества «обнаружительности». Благодаря этому ему удавалось проливать свет на известные, но непонятые, видимые, но неосвоенные, явные, но недооцененные процессы не только в экономике и экономической политике. Непреходящее значение имеют его поиски экономических основ счастья для всех, когда бушует социальная несправедливость, что является признаком неординарно-

сти мышления и щедрости души. Это и есть светлость.

Георгий Цаголов! В науке амбициозен и в жизни обаятелен. Спектр его научных творений удивительно широк. Будучи блестящим методологом экономической теории, он стал ярким мастером экономической публицистики, им постигнуто удивительное единство языка, мышления и письменного изложения. Фамилию Цаголов он получил по рождению, а свою славу сковал сам. Будучи почетным профессором Азербайджанского экономического университета, где состоялась его лекция с лауреатом Нобелевской премии Мухаммадом Юнусом, он проявил искреннее понимание и оценил то, что пытается делать этот человек на благо бедной части человечества. Он назвал Юнуса успешным человеком по причине достижения ими практических результатов конкретной научной идеи. Это и есть честность.

Георгий Цаголов! Развил угасающую в нашем поколении способность

¹ **Кулиев Рагиб Исмаил оглы**, доктор экономических наук, профессор, Азербайджан, Баку (ragibguliyev@rambler.ru).

* **Цитирование:** Кулиев Р.И. (2021). Дорогие Цаголовы! Памяти Георгия Цаголова или размышления о друге // Вопросы политической экономии. №1 (25). С. 197-198.

DOI: 10.5281/zenodo.4666480 (<https://zenodo.org/record/4666480>)

быть блестящим «вопрос-мейкером». Наряду с живым интересом к сложным и спорным вопросам восхищают его стремление освободиться от рабства мысли и торжествующая тревожная душа, что отразилось в превращении проблемы «об экономическом вопросе и вопросности» в острое не только научной жизни. Ему удалось сделать серьезный шаг в восстановлении роли «вопроса и вопросности» в действительных научных поисках. Творец мысли поднимается на вершину признания тогда, когда перестает быть служителем чужого мнения и точек зрения какого-то авторитета. Чувство юмора у него сильно развито, хотя он сам не относится к числу любителей анекдотов. Это и есть креативность.

Георгий Цаглов! Носитель свежих видений в области новых исследований по истории экономической мысли. Он стал большим марксистом в постсоветское время, когда многие профессионалы марксизма заняли, мягко говоря, молчаливую позицию по отношению

к этому учению. Оживил интерес к исследованию методологических вопросов экономической мысли в увязке с личностями самих ученых. Стойкая преданность и высокая ответственность, а также удивительное трудолюбие позволили создать богатую картину, начиная с К. Маркса и завершая профессором С.С. Дзарасовым. Это и есть храбрость.

Георгий Цаглов! Будучи неутомимым мастером устного слова, обладая богатыми образными выражениями письменного языка и настоящей методологической культурой, был желанным оратором для самых разных аудиторий. Он был профессионалом в яркой демонстрации своих масштабных знаний. Но это составляет лишь малую часть того, что он делал. Он обладал большим желанием и умением учить людей не только науке, но и жизни. Сохранил интерес и стремление учиться. Это и есть проявления того, что обычно называют «прожить свою жизнь, а не идти за нею». Это и есть востребованность.